

Anita Savo. *Portraying Authorship. Juan Manuel and the Rhetoric of Authority*. Toronto Buffalo London: University of Toronto Press, 2024, 261 pp., ISBN 978-1-4875-5323-4.

*Portraying Authorship. Juan Manuel and the Rhetoric of Authority* es el primer libro de Anita Savo, una reformulación de su tesis doctoral, donde realiza una exploración de la representación o el retrato de la figura autoral de don Juan Manuel que se encuentra en los manuscritos conservados de su obra. Elijo ambos términos, “representar” y “retratar”, para traducir *portray*, un verbo que se anticipa desde el título, y resulta un concepto central para el análisis. La elección de un término posmedieval como *portray* para definir el rol autoral de don Juan Manuel es una decisión consciente de parte de Savo, que plantea que la autoría en Juan Manuel es un concepto dinámico, cuyo retrato va mutando con el tiempo en sus distintas obras.

Esta concepción mutable de la autoría liga el análisis a dos ensayos fundamentales del siglo xx como *La muerte del autor*, de Roland Barthes (1967) y *¿Qué es un autor?*, de Michel Foucault (1969). También se apela al sentido foucaultiano de “discurso”, que le permite a Savo describir el uso que los escritores medievales hacían del lenguaje para lograr efectos extraliterarios. Respecto de autores específicamente abocados a la literatura medieval, Savo se remite a especialistas como Oliver Biaggini y Leonardo Funes en sus análisis de las funciones enunciativas o discursivas de las afirmaciones del propio don Juan Manuel sobre la autoría de sus textos.

Sin embargo, el núcleo teórico del estudio está compuesto por teoría literaria medieval. La hipótesis central que plantea Savo en la introducción reside en que la concepción de la figura autoral de don Juan Manuel se genera por la acumulación y entrecruzamiento de roles literarios medievales. Basándose en los cuatro roles autorales definidos por san Buenaventura en el siglo xiii, *scriptor*, *compiler*, *commentator* y *auctor*, explora las formas en que don Juan Manuel ocupa estas funciones en sus obras, en un movimiento múltiple y complejo que tiene como

resultado el establecimiento de una figura autoral con características únicas y diferenciales: “Although fourteenth-century book production continued to involve multiple collaborators, Juan Manuel’s works portray a model of authorship centered on one individual who is implicated in every step of the bookmaking process” (5).

En este sentido, Savo dialoga con la idea, planteada desde la crítica literaria del siglo XX, de que la presentación que lleva a cabo don Juan Manuel de su persona autoral es un fenómeno en apariencia moderno. Se esboza una respuesta a la propuesta de Reinaldo Ayerbe-Chaux de desvincular el concepto medieval de autoría de don Juan Manuel de nuestras expectativas como lectores contemporáneos, lo que incluye suposiciones modernas sobre la propiedad literaria y la originalidad del autor. Siguiendo este planteo, Savo ubica a don Juan Manuel en el proceso de transformación de la cultura manuscrita que se llevó a cabo en Castilla en el siglo XIII, que inició el desplazo gradual del estamento clerical y monástico como único productor de libros, hacia la nobleza laica, los *legos*. Savo destaca así la relevancia del rol que ocupó don Juan Manuel en esta transición al laicismo literario al utilizar en sus textos las mismas estrategias con las que los autores clericales preservaban sus trabajos.

El estudio está estructurado de acuerdo con los cuatro roles estipulados por Buenaventura: en cuatro capítulos, Savo analiza la forma en que don Juan Manuel oficia cada rol de acuerdo con los testimonios conservados de su obra. El objetivo es probar de qué forma la figura autoral de don Juan Manuel genera nuevos sentidos mediante la yuxtaposición de roles literarios medievales. En este cruce entre la innovación y la tradición literaria medieval Savo identifica la especificidad del quehacer autoral donjuanmanuelino, el mayor aporte de su trabajo a los estudios sobre el autor castellano.

En el primer capítulo, *Scriptor*, la autora se aboca a explorar la relación entre don Juan Manuel y la tarea del amanuense. El planteo central de este análisis reside en que don Juan Manuel expone en sus escritos una doble representación del trabajo del copista: por un lado,

es un medio de reproducción textual imperfecto, donde se tiende a cometer errores, y por otro, y este es un elemento innovador del pensamiento juanmanuelino, es entendido como una práctica cultural que afirma el valor moral del copista y le confiere autoridad sobre el texto. Savo rastrea especialmente en los paratextos las estrategias utilizadas por don Juan Manuel con el objetivo de elevar la actividad del *scriptor* y, de esa forma, legitimar su propio ejercicio de la copia material, entendida como un aspecto relevante de la cultura manuscrita. Para ello se enfoca particularmente –aunque no de manera excluyente– en el manuscrito S, del cual concluye que se desprende un énfasis en la representación de don Juan Manuel como la figura autoral, a la vez que el testimonio “establishes a hierarchical relationship between two types of scribal activity, the mechanical work of the labourer and the intellectual work of the noble, thereby giving Don Juan a socially acceptable way to occupy the role of *scriptor*” (37).

El fragmento central de este capítulo es la puesta en relación de don Juan Manuel con otros autores europeos del siglo XIV, Juan Ruiz, Francesco Petrarca y Geoffrey Chaucer, en lo tocante a la conciencia de la figura autoral sobre los copistas y los lectores que modificarán la obra con posterioridad. Esta interrelación de las cuatro figuras autorales permite situar a don Juan Manuel en un panorama más amplio y abarcativo, y pensarlo como parte de un proceso cultural emergente en el cual se empieza a subrayar el vínculo entre la autoría intelectual y la materialidad del texto.

El segundo capítulo, *Compilatio*, inicia con cuatro preguntas centrales sobre la relación de don Juan Manuel con las tareas de compilación. Se pregunta en primer lugar por los modelos de *compilatio* en los que se basa el autor, en segundo lugar, se cuestiona qué es lo que se menciona explícitamente en sus obras sobre las prácticas y objetivos de la tarea de compilación, luego se pregunta por la forma en que se pone en práctica la *compilatio* en sus obras, y, finalmente, la cuestión central: ¿qué gana don Juan Manuel al asumir la responsabilidad por las tareas del compilador? Para responder estas preguntas Savo explora los distintos modelos

de *compilatio* y *ordinatio* planteados en la literatura ejemplar del siglo XIII, y en particular, el modelo alfonsí y su posible continuación durante el reinado de Sancho IV. Savo destaca puntos en común en la forma en que la tarea de compilación es descrita en los prólogos de estas obras, como la remisión a las fuentes de autoridad, la brevedad y la creación de un nuevo sentido a través del reordenamiento de las fuentes, y plantea que Juan Manuel se remitió a la retórica de la *compilatio* tal como fue planteada en estos modelos para fortificar su propio concepto de autoría. Como sucedía con el rol del *scriptor*, analizado previamente, el elemento distintivo en la escritura juanmanuelina es la adaptación de esta retórica de la compilación al contexto nobiliario en tanto productor literario, lo que implica, entre otras innovaciones, la ampliación del concepto de los *auctores* que cita como fuentes de su compilación a fuentes contemporáneas y orales.

En ese apartado, Savo plantea una idea que luego retomará en el epílogo de la obra, que es la de la responsabilidad de los amanuenses primero, y de los impresores y los editores del texto con posterioridad en la atribución a don Juan Manuel de tareas literarias como la *ordinatio*, lo que contribuyó al fortalecimiento de su imagen autoral como ejecutora de diversos roles literarios: “those responsible for the transmission of Juan Manuel’s works harnessed bookmaking technology to consolidate the author’s reputation and ascribe authority to his works” (72).

En el tercer capítulo, *Commentator*, Savo distingue dos formas de comentario llevadas a cabo por don Juan Manuel: en primer lugar, el *accessus ad auctores*, la introducción general previa al texto sobre la obra y su autor, y en segundo lugar, una combinación de texto y comentario que echa mano del diseño de la página para evidenciar la relación entre el texto primario y su glosa. De acuerdo con Savo, la utilización que hace don Juan Manuel del *accessus ad auctores*, tipo de comentario tradicionalmente utilizado en obras cristianas o paganas clásicas, en obras contemporáneas, lo pone en relación con el contexto más amplio de la cultura libresca latino europea. A la vez, se plantea que la implementación

de categorías del *accessus* en obras propias, como en paratextos del *conde Lucanor*, funciona como una estrategia de autolegitimación.

Por otra parte, Savo postula que el comentario entendido como glosa de un texto base ha proporcionado inspiración para la forma y el contenido de las obras “originales” de don Juan Manuel, como las partes primera y quinta del *conde Lucanor*, los capítulos doctrinales del *Libro de los estados* y el prólogo de la *Crónica abreviada*. En estos textos, tanto la figura de don Juan o un personaje que lo representa, como Julio o Patronio, se erige como un *commentator* capaz de explicar ideas oscuras o complejas a un interlocutor menos experimentado. Al mismo tiempo, la aplicación de las estrategias retóricas del comentario a sus propias obras es la forma en la que don Juan Manuel asume y refuerza su figura de autoridad.

El último capítulo intenta reconciliar la noción medieval de *auctor*, alguien que, según Buenaventura, escribe palabras propias en un lugar central y palabras de terceros como forma de confirmación, con las obras más creativas y originales de don Juan Manuel. Las preguntas centrales que esboza son qué situaciones escribe Juan Manuel con sus propias palabras y cuál es el valor de crear un texto propio en una cultura que, según los expertos en el tema, no les daba un valor particular a la originalidad y la creatividad.

Savo plantea que don Juan Manuel asume el rol de *auctor* de manera más completa en sus últimas obras, añadiéndolo a los roles de copista, compilador y comentarista, que dominan sus escritos más tempranos. Un apartado destacable de este último capítulo es el que Savo dedica a don Juan Manuel en tanto compositor de poesía, en los *viessos* de la primera parte del *conde Lucanor*, que constituyen una de las partes menos exploradas y estudiadas de su obra. La insistencia en la idea declarada de que don Johan “fizo estos viessos” le sirve a Savo para proponer al don Juan Manuel poeta como uno de los ejemplos más claros del ejercicio del rol de *auctor* entendido como una tarea creativa, si tenemos en cuenta que “Becoming an auctor required claiming ownership over one’s words, not in the modern legal sense of intellectual property, but

through rhetorical strategies that medieval writers and readers found compelling” (132).

Al mismo tiempo, la categoría de *auctor* le permite a Savo explorar las relaciones entre la escritura medieval sobre la propia vida y el género moderno de la autobiografía. En este apartado, analiza el despliegue juanmanuelino de la retórica de la experiencia, que tiene, por un lado, resonancias renacentistas, lo que ubica al autor castellano como un adelantado a su tiempo, a la vez que prueba que el “yo” literario está profundamente enraizado con nociones medievales de autoridad y autoafirmación. El análisis que lleva a cabo destaca particularmente en el *Libro de las tres razones*, una de las obras que contienen un mayor despliegue retórico autoral y una mayor conciencia de escritura de palabras propias. Savo repasa en esta obra las apelaciones a estrategias legitimadoras, como la memoria y los testimonios orales para construir una nueva legitimidad autoral.

Sin dudas, el mayor logro y aporte de este libro reside en la demostración de que el carácter innovador de la escritura de don Juan Manuel se enraíza en nociones medievales, y que prácticamente todas las descripciones de su actividad autoral tienen precedentes literarios al ser consideradas individualmente, mientras que la verdadera novedad reside en la combinación de las estrategias retóricas de distintos roles literarios en una misma persona. Sin embargo, Savo da un paso más en el Epílogo, donde señala que la retórica autoral de don Juan Manuel se abrió paso desde los manuscritos más antiguos conservados (todos fechados al menos cincuenta años después de su muerte) hasta las ediciones decimonónicas enfatizada por intervenciones de copistas, editores, impresores, que han promovido esta figura autoral con diferentes objetivos. Para demostrar este punto, Savo hace un recorrido desde sus manuscritos más antiguos conservados, pasando por sus primeros impresos (en particular el editado por Gonzalo Argote de Molina e impreso por Hernando Díaz en el siglo XVI) hasta culminar con las ediciones del siglo XIX de Adelbert von Keller, Manuel Milá y Fontanals y Pascual de Gayangos, para demostrar cómo en cada instancia la presentación